

**II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY
DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES**

EIXO TEMÁTICO: INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

**AS EXPERIÊNCIAS DA PRÉ- ESCOLA: DENTRO DAS
PERSPECTIVAS DA BNCC.**

(DOI - 10.5281/zenodo.8212957)

Maria Lúcia Serique Reis¹
Jaqueline Medeiros Gadelha²
Ozeli Martins Sarmiento³.
(Orientadora) Helane Mary de Oliveira Prado⁴

RESUMO

O propósito desse artigo é promover e conhecer para valorizar as experiências da pré-escola dentro das perspectivas da BNCC. Primeiro ressalta sobre o brincar com significado com embasamento teórico das DCNEI (2010); Lopes e Reis (2018). O segundo discorre sobre a valorização das experiências e a aprendizagem. No terceiro é explanado sobre o currículo e a BNCC, que ressalta os direitos de aprendizagem e os campos de experiências com essenciais para a formação integral das crianças onde, o professor faz o papel de escriba e orientador.

Palavras-chave: Experiências. Lúdico. Aprendizagem.

ABSTRACT

El propósito de este artículo es promover y saber valorar las experiencias preescolares dentro de las perspectivas de BNCC. Primero, enfatiza el juego significativo con base teórica de DCNEI (2010); Lopes y Reis (2018). El segundo analiza la valoración de las experiencias y el

¹Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário do Norte- UNINORTE. Especialista em Gestão Escolar; Psicopedagogia pela Universidade Estácio de Sá e Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário do Norte- UNINORTE. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Del Norte- UNINORTE Paraguai. E-mail: lucia.serique@gmail.com

²Graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil. Especialista em Administração e Inspeção Escolar pela Universidade Cândido Mendes. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Del Norte- UNINORTE Paraguai. E-mail: jaquelinemedeirosgadelha@hotmail.com

³Graduada em Letras- Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM. Especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e suas Literaturas pela Universidade do Estado do Amazonas-UEA. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Del Norte- UNINORTE Paraguai. E-mail ozeli_martins@hotmail.com

⁴Formadora da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério-DDPM/ SEMED- Manaus. Mestre em Educação e Ensino de Ciências - UEA; Especialização em Psicopedagogia e Graduada em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar-UFAM

aprendizaje. En el tercero se explica sobre el currículum y el BNCC, que enfatiza los derechos de aprendizaje y los campos de experiencias esenciales para la formación integral de los niños donde el maestro desempeña el papel de escriba y asesor.

Palabras clave: Experiencias. Juguetón Aprendizaje

1 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta como temática as experiências na pré-escola, divide-se em três momentos, listados a seguir: O primeiro aborda sobre o brincar com significado. O segundo discorre sobre a valorização das experiências e a aprendizagem. No terceiro é explanado sobre o currículo e a Bncc, que ressalta os direitos de aprendizagem e os campos de experiências com essenciais para a formação integral das crianças.

O mundo em que somos inseridos, devido à sua enorme disparidade natural e social, oferece às crianças inúmeras possibilidades de observação, comparação, interesse, experimentação, sensações e de indagações.

Dessa maneira, o florescer intelectual infantil não ocorre por si mesmo, mas é o resultado da relação com o meio em que vive. A socialização e as trocas de aprendizagens podem se dar através de diversificadas atividades, como por exemplo os ateliês de dobraduras, as oficinas de brinquedos de sucata, as experiências de brincadeiras com água e as culinárias.

A prática educativa associada à diferentes linguagens e aspectos experienciais, propicia as crianças a aprender em circunstâncias nas quais possam exercer um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios. Através das experiências, as crianças podem alcançar diversos objetivos como: a melhoria da linguagem, da coordenação, da percepção visual, tátil, olfativa, auditiva, paladar, rítmica, das orientações temporal e espacial, e, principalmente, da comunicação.

Nesse sentido, o artigo sobre as experiências da pré-escola: dentro das perspectivas da BNCC, justifica-se pela necessidade de se promover momentos de descontração, exploração, expressão, participação e convivência através dos campos de experiências do corpo, gestos e movimentos, assim como espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O professor pode introduzir de forma lúdica elementos e conceitos de natureza, tempo, medir e quantificar, bem como o mundo físico e social. Favorecer a imaginação com a magia das cores e culinárias. Vivenciar momentos de descontração e aprendizado, despertando a criatividade. A temática abordada é útil para o processo de ensino na pré-escola.

2 O BRINCAR COM SIGNIFICADO.

Desde muito pequenas, as crianças interagem com o mundo e curiosamente vão procurando respostas para as suas dúvidas, visando a conhecer melhor o meio ao seu redor. A brincadeira faz parte da infância e contribui para a aprendizagem:

[...]. Brincar é uma situação em que a criança constitui significados, sendo forma tanto para a assimilação dos papéis sociais e compreensão das relações afetivas que ocorrem em seu meio, como para a construção do conhecimento. (LOPES. 2010, p.219).

A interação e o brincar, em virtude de proporcionar às crianças, uma educação holística, uma educação lúdica e significativa. Reis (2018), a criança quando brinca aprende de várias maneiras como acontece as relações do cotidiano e compreende os papéis sociais de cada um

dentro do contexto familiar. Lopes (2010) explica a importância do brincar como um fator essencial para que a criança construa uma atitude positiva com relação a escola e esclarece que:

É através da brincadeira que a criança desenvolve seu equilíbrio, suas habilidades, descobre e inventa a curiosidade, a autoconfiança proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. É através de jogos e brincadeiras que garante que suas possibilidades e sua afetividade se harmonizem. (LOPES. 2010, p.220).

Porquanto, considera-se o brincar como fator preponderante para à formação integral da criança. Entretanto, a atividade lúdica tem que está contido no planejamento, pois é útil para seleção das ações, dos materiais e das estratégias utilizadas pelo educador. São fundamentais para favorecer o desenvolvimento e aprendizagem das várias linguagens e, valores sociais e éticos.

Além disso, Reis considera que:

As brincadeiras e os jogos são considerados como instrumentos pedagógicos, mas muitos professores da educação infantil não usam esses recursos. A práxis educativa precisa ser ampliada, inovada, para que a cada aula a criança se sinta encorajada a participar das atividades e os conteúdos apresentados para as crianças, com recurso lúdico, despertem o interesse pelo aprender. (2018, p.98).

Destaca-se, após os educadores participarem de debates e reflexões nas formações continuadas da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério-DDPM, sobre a valorização do lúdico na aprendizagem das crianças, compreendem e ampliam a visão sobre o processo de como elas aprendem.

Além do que, a fase do desenvolvimento infantil promove mudanças, inquietações e questionamentos, por isso esses momentos são valiosos, porque por meio do brincar acontece o despertar para novas aprendizagens, quando interage com seus pares com imitação de papéis, prepara a criança para a vida adulta. A respeito disso, Paiva (2010), ressalta que o brincar é parte integrante da vida da criança.

O período da educação infantil, segundo Reis, “é a etapa da vida das crianças mais importante para o seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social, pois, elas aprendem brincando, interagem, socializam experiências, assim aprendem”. (2018, p.97).

3 AS EXPERIÊNCIAS E A APRENDIZAGEM.

Na educação infantil as crianças podem aprender através das experiências que acontecem com interação e brincadeiras, de acordo com as orientações dos documentos oficiais que orientam a prática pedagógica como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNEI/2010, os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNS, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI, a Proposta Curricular Nacional para Educação Infantil- SEMED/2016 e a Base Nacional Comum Curricular- BNCC/2017.

De acordo com Oliveira, houve um acúmulo de conhecimentos nos últimos 20 anos, com respeito à organização das unidades de Educação Infantil, afim de possibilitar o desenvolvimento das crianças. “Finalmente, a integração das creches e pré-escolas no sistema da educação formal impõe à Educação Infantil trabalhar com o conceito de currículo, articulando-o com o de projeto pedagógico”. (2010, p.4).

Conceituando o currículo a Bncc (2017), explica que ‘De maneira simples, é possível afirmar que a Base indica o ponto aonde se quer chegar. O currículo traça o caminho até lá’. Logo, “O currículo busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da sociedade por meio de práticas planejadas e permanentemente avaliadas que estruturam o cotidiano das instituições” (OLIVEIRA, 2010, p.4).

O currículo deve ser adequado a fase da pré-escola com integração das experiências que as crianças trazem do meio familiar com as experiências do patrimônio cultural “quando trabalhadas de modo interativo e lúdico, certos conhecimentos promovem a apropriação de conteúdos relevantes para as crianças.” (TROVATO, 2017, p. 30).

a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. (2017,p.37)

Vale lembrar, as atividades que envolvam as experiências devem ser contextualizadas com o cotidiano das crianças para compreender a realidade social em que vivem. A proposta pedagógica da educação infantil, explica que o brincar produz, criatividade, imaginação e as distintas experiências possibilitam a estimulação da aprendizagem das crianças. DCNEI no seu art. 9º, destaca que:

[...] As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais[...] (BRASIL,2010).

Os eixos norteadores, asseguram e propiciam a expansão das distintas experiências, dentro do espaço educativo. Da mesma forma, surge questionamento: Tem cientista na pré-escola? Acerca disso, Nóvoa, responde que para às crianças adentrarem no mundo científico exige muito empenho na preparação do local que chame atenção e aguace o interesse pelos experimentos.

O teórico, em entrevista expõe “Nossos esforços devem dirigir-se para a criação de um novo ambiente escolar, um ambiente de aprendizagem vivo e estimulante, de trabalho em comum sobre o conhecimento, um ambiente de curiosidade científica e de participação”. Diante disso, o planejamento pedagógico das aulas deve ser preparado com antecedência, elaborar um currículo não rígido, mas flexível, com atividades elaboradas em que a curiosidade e os interesses das crianças sejam observados cooperando com a aprendizagem.

Ressalta, a Proposta Pedagógica Curricular para Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. (2016, p.45) “A ação, por parte dos professores, em planejar as atividades que irão realizar com as crianças durante o tempo em que elas permanecerem na instituição de Educação Infantil é um fator significativo”. A organização da rotina diária é um dos elementos valiosos como explica a proposta que:

Vivenciar com as crianças sucessões de acontecimentos em que elas possam perceber situações que permitam identificar o que aconteceu primeiro, o que está acontecendo e o que acontecerá depois, fará com que se tornem mais independentes em relação aos adultos. (2016,p.45-46).

Da mesma forma, a elaboração da rotina para as crianças da pré-escola é essencial para a compreensão dos fatos da realidade que vivencia e sua autonomia na tomada de decisões. Lopes, enfatiza que, “O brincar é fonte de lazer, mas é fonte de conhecimento esta dupla natureza que nos leva a considerar o brincar parte integrante da atividade educativa [...]”. (2010, p.219).

Continua, Paiva “As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psiconeurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento” (2010, p.125).

Ainda no mesmo pensamento continua Lopes:

Brincar é uma situação em que a criança constitui significados, sendo forma tanto para a assimilação dos papéis sociais e compreensão das relações afetivas que ocorrem em seu meio, como para a construção do conhecimento. (2010, p.219).

A aprendizagem e a ludicidade quando vinculadas possibilitam à criança novas experiências para despertar o interesse pelos conteúdos, além de fazer relação com as diversas culturais que a criança traz ao adentrar à escola. Por isso, a escolha da metodologia a ser aplicada ao fazer o planejamento é primordial, com uso do brincar como possibilidade para aprendizagem significativa. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) no art. 9º, expõe:

II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; III – [...]IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais[...]. 2010

A prática educativa associada à diferentes linguagens e aspectos experienciais, propicia as crianças a aprender em circunstâncias nas quais possam exercer um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios, as crianças podem alcançar diversos objetivos como: a melhoria da linguagem oral e aperfeiçoamento da linguagem escrita, da coordenação, da percepção visual, tátil, olfativa, auditiva, paladar, rítmica, das orientações temporal e espacial.

Mas, para a valorização das experiências faz-se necessário que o currículo esteja pautado nas orientações da proposta pedagógica para educação infantil:

Nesta perspectiva, o currículo da Educação Infantil deve promover experiências e vivências em torno do conhecimento produzido pela humanidade, visando oportunizar o desenvolvimento das capacidades humanas, como a memória, a percepção, a interação, a imaginação, o pensamento, a consciência, o autoconhecimento, a afetividade, o movimento, as diferentes linguagens. (2016,p. 49)

Logo, as distintas linguagens são aperfeiçoadas pelas experiências vividas pelas crianças dentro ou fora do contexto escolar. A Bncc afirma que “ é importante promover experiências [...], pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, [...] nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. (2017,p.39).

Entretanto, algumas indagações são pertinentes: É possível realizar o letramento na educação infantil? De que maneira? De acordo com a proposta curricular surge a resposta a esses questionamentos. Semed (2016). É importante deixar claro que não existe letramento

[Digite aqui]

sem letras. Elas estão por toda a parte, nos cartazes, nas placas, nas embalagens dos produtos, nos nomes dos colegas, nos livros com os quais as crianças interagem, nas escritas da professora e de seus pais. (p.72).

Para a autora supramencionada, é preciso alfabetizar e letrar já na Educação Infantil, oportunizando atividades que permitam aos pequenos compreenderem os usos sociais da leitura e da escrita concomitante a práticas de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética.

Apresenta posicionamento afirmativo quando na educação das crianças sente-se a necessidade de iniciação do processo de alfabetização e letramento, pois as crianças têm capacidades para isso, não deixando de lado o brincar. Bncc “ Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos [...], ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. (2017,p.39).

Quando a criança compreende a utilização social da escrita, então é possível identificar que as letras fazem parte da sociedade, estão nos produtos consumidos na família e escola. Entretanto, esses momentos precisam ser prazerosos com jogos de letras com os nomes dos colegas, receita de bolo com o nome dos ingredientes, jogo de cartas com figuras e as letras correspondentes. A proposta, SEMED expõe:

Portanto, é possível sim, oportunizar aos pequenos, 69 práticas de sala de referência em que a as crianças possam ler e escrever com significado, mesmo antes de dominarem o sistema de escrita convencional. A mediação da professora traduz-se então, como fundamental para essa inserção na cultura letrada, atuando como ledora dos textos lidos com apoio de imagens e uso das estratégias de leitura. (2016, p. 79)

A atuação da professora como mediadora do processo é prioritária o uso de metodologia apropriada com estratégias para chamar atenção das crianças ao que vai ser ensinado e assim entendam qual o significado do que está sendo lido. Bncc (2017, p.35) “Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. ”

Diante disso, o educador do século XXI, tem como desafio surpreender as crianças com aulas atrativas, uso do lúdico, sempre refletindo e diversificando a práxis educativa.

3 O CURRÍCULO E A BNCC

Na primeira etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil (interações e brincadeira), devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. “Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se”. (BNCC, 2017, p.36).

A Base Nacional Comum Curricular- BNCC, estabelece os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil, que ressalta que tanto a escola como os professores precisam assumir o compromisso com e para as crianças e que não sejam limitados as habilidades e comportamentos, mas voltado para o campo das experiências.

Segue um exemplo com os objetivos traçados para o campo de experiência 'Escuta, fala, pensamento e imaginação'. [...] Crianças maiores: Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. (BNCC,2017, p.47). Assim como, conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação.

Portanto, os currículos de todas as redes públicas e particulares devem ter a BNCC como referencial. Ela é obrigatória e está prevista na LDB nº 9.394 no Plano Nacional da Educação (PNE, 2014/2024). Para a Bncc:

Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece cinco campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Em cada campo de experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três grupos por faixa etária. (2017,p.23)

Além dos direitos de aprendizagem a BNCC, contempla os campos de experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Revela Siqueira quanto a BNCC “ Houve uma melhora significativa, de colocar a criança no centro do processo. ”

A base dá suporte à transição da educação infantil para o ensino posterior. Trovato relata que:

A Base Nacional Comum Curricular- educação Infantil (BNCC- EI) organiza uma síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiência para que as crianças apresentem condições favoráveis de ingresso no Ensino Fundamental. Tais aprendizagens devem servir como indicadores dos objetivos a alcançar durante toda a Educação Infantil, e não como pré-requisito de acesso à fase seguinte. (p,31)

O professor precisa articular esse período de transição escolar das crianças de 5 anos com atividades diversificadas e interessantes, não deixar as brincadeiras de lado, mas que esses momentos aconteçam com naturalidade sem imposição dos adultos.

Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças. (BNCC, p.35.2017)

A observação diária é fundamental, além disso o registro de cada avanço na aprendizagem é essencial para acompanhar o desenvolvimento de cada criança. Assim avaliar as ações pedagógicas e criar novas maneiras de ensinar.

Para Trovato “ A BNCC-EI dá um passo à frente em relação as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil quando propõe um instrumento de gestão pedagógica para os sistemas, as escolas, os educadores e as famílias.

Quadro 1- OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS		
Traços, sons, cores e formas.	Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.	(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.	(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
	(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.	(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.

Fonte: Adaptado pela autora a partir da pesquisa documental, Bncc, 2017.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As experiências na pré-escola dentro da perspectiva da Base Nacional Comum Curricular é o objetivo desta pesquisa, o trabalho foi desenvolvido na escola Maria Madalena Corrêa na cidade de Manaus- AM, é caracterizada como pesquisa bibliográfica, com suporte de vários teóricos como Lopes (2010) e Reis (2018) concernente ao brincar. Com apoio dos documentos, as DCNEI/2010, os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNS, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI, a Proposta Curricular Nacional para Educação Infantil- SEMED/2016. Apresenta as experiências como essenciais no processo de aprendizagem. A Base Nacional Comum Curricular- BNCC/2017. Expõe sobre os direitos e garantias de aprendizagem.

As pesquisas destinadas a tratar sobre as experiências na pré-escola dentro da perspectiva da Bncc. Pretende que os educadores introduzam de forma lúdica elementos e conceitos de natureza, tempo, medir e quantificar, bem como o mundo físico e social. Favorecer a imaginação das crianças com experiências e culinárias, vivenciar momentos de descontração e aprendizado, despertando a criatividade e o interesse por novas aprendizagens.

5 DISCUSSÃO E RESULTADOS

As experiências que são oferecidas na fase da pré-escola de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e na proposta pedagógica. Pelas interações e brincadeiras vivenciados no espaço escolar, trazem muitos benefícios para a formação integral das crianças.

[...] As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais[...] (BRASIL, 2010.Art.9º).

Entretanto, a valorização das experiências começa primeiro pelo currículo, esteja conforme as orientações da proposta pedagógica para educação infantil, “ o currículo da Educação Infantil deve promover experiências e vivências em torno do conhecimento produzido pela humanidade, visando oportunizar o desenvolvimento das capacidades humanas, como a memória, a percepção, a interação, a imaginação, o pensamento, a consciência, o autoconhecimento, a afetividade, o movimento, as diferentes linguagens. (2016,p. 49)

Além do currículo específico para as crianças de 5 anos, que os educadores continuem participando dos debates promovidos nas formações continuadas da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério-DDPM, sobre a valorização do lúdico e das experiências na aprendizagem das crianças. Busquem conhecer os direitos de aprendizagem contidos na BNCC, com abrangência dos campos de experiências. Para contribuir com a aprendizagem de modo significativo e criativo. As atividades foram desenvolvidas na escola Municipal Maria Madalena Corrêa com crianças de segundo período no turno matutino, realizadas em 4 aulas. A primeira atividade com a roda de conversa, a professora contextualiza sobre as cores primárias e secundárias. Depois, solicitará a ajuda de alguns alunos para participarem da experiência “A magia das cores”. Essa atividade consiste em sacudir a água que está dentro de uma garrafa PET; colocou-se, por dentro da tampa, a essência de um corante que, com o contato com a água da garrafa, mudará de cor. A atividade fica mais interessante, se for colado uma folha de papel A4, com alguma imagem vazada, pode ser de casa, árvore, carro, flor, peixe, dentre outras figuras.

A educadora se certifica do conhecimento, das crianças, em relação as cores e sempre as desafiará com questionamentos sobre o tema da atividade.

Finalizada a experiência, a docente solicita novamente a participação e atenção de todas as crianças, para misturar as cores primárias e ver o resultado que surgirá – as cores secundárias. Em seguida, as crianças realizarão algumas atividades de pintura e farão as misturas das cores que aprenderam, utilizando o giz de cera, o lápis de cor e a tinta guache. Essa ação possui o objetivo de favorecer a imaginação e a criação das cores primárias e secundárias, além de vivenciar momentos de descontração e aprendizado.

Na segunda atividade, a professora na sala de referência apresentou a importância da receita do bolo de cenoura com seus ingredientes: os alunos colaram cada ingrediente no cartaz, pintaram, recortaram e colaram as cenouras. Conteúdo: experiência com mistura das cores, cuidados com o corpo comer verduras é bom.

No dia posterior, preparam uma aula prática com receita de bolo de cenoura. Apresenta os ingredientes da receita com as quantidades, relembrando a letra inicial de alguns produtos que serão utilizados no preparo. As crianças começam a perguntar e sugerir quais ingredientes podem ser usados para fazer essa receita. Todos participam, uns ralam aa cenouras, outros colocam, açúcar, ovos, o trigo, por fim eles ajudam levar o bolo na forma até a cozinha da escola. Essa experiência está de acordo com os conteúdos, letras, cores, números e sabores. Porque depois de pronto todos foram degustar o bolo delicioso de cenoura. No terceiro dia: a professora lembra qual o nome do bolo que eles fizeram, faz o jogo das letras para identificação da letra inicial da palavra “ bolo”, contagem das letras, depois das letras misturadas é escolhida a dupla para formar a palavra “bolo de cenoura”. Como atividade individual, eles falam o nome dos colegas com a consoante “C” Ex: Carlos, a professor como escriba escreve no quadro e eles aprendem a linguagem escrita contextualizada. Interessante em ver a alegria das crianças durante o jogo e como aprendem brincando.

6 CONCLUSÕES FINAIS

Durante a pesquisa sobre as experiências e sua importância para o desenvolvimento de distintas linguagens como a escrita, parte importante na formação integral das crianças de 5 anos. Constatamos que é possível realizar o letramento na educação infantil, com a maneira lúdica, brincando. Com a compreensão que as letras estão nos cartazes, nas placas, nas embalagens dos produtos, nos nomes dos colegas. Na educação infantil desde cedo as crianças sentem a necessidade de iniciação do processo de alfabetização e letramento, possui capacidades para isso, não deixando de lado o brincar, pois a brincadeira faz parte da rotina diária da pré-escola. Que o educador procure conhecer melhor os direitos de aprendizagem e os campos de experiências que a BNCC traz para o aperfeiçoamento da prática pedagógica.

7 REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil** / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010.

_____, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil** / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998.

_____, Lei Darcy Ribeiro. **LDB: Diretrizes e Bases da educação Nacional: lei 93/94, de 1996.** 2 ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001.

LOPES, Picanço. Marilda et al. Brincadeira uma metodologia para o desenvolvimento da criança. In: Moraes, Maria do Perpetuo Socorro Bandeira et al (Org). **Debates Contemporâneos: experiência de estágio na cidade de Manaus.** Manaus: Uninorte 2010, p. 219-220.

NÓVOA, António. **A escola do século XXI.**In: Revista Moderna, entrevista.
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. **O currículo na educação infantil:** o que propõem as novas diretrizes nacionais? Anais do I seminário nacional: currículo em movimento – Perspectivas Atuais Belo Horizonte, novembro de 2010.

REIS, Maria Lúcia Serique. In: FILHO, Milton Melo dos Reis; SILVA, Sheila Nunes da (org). **O lúdico e a matemática na educação infantil.** Revista eletrônica Mutações. Educomunicação e linguagem. Vol.9, nº 16- Manaus.2018.

SIQUEIRA, Ivan Cláudio. In: **Base Nacional Comum Curricular. Conselho Nacional de Educação,** ed. Moderna. 2017.

TROVATO, kátia. In: Base Nacional Comum Curricular. **Educação Infantil,** ed. Moderna, p. 28-32. 2017.

[Digite aqui]